

ARHEOLOGIE ȘI CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE / ARCHAEOLOGY AND INTERDISCIPLINARY RESEARCH

Fortificațiile medievale de la Costești-Gârlea de pe râul Botna: descoperiri arheologice și ipoteze

Dr. Ludmila BACUMENCO-PÎRNĂU,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
Dr. Vlad VORNIC, Agenția Națională Arheologică

În literatura de specialitate referitoare la construcțiile defensive medievale din spațiul est-carpatic, întâlnim informații despre două fortificații identificate în perimetrul sitului arheologic de la Costești-Gârlea (raionul Ialoveni), la periferiile nordică și estică a așezării urbane din valea Botnei. Studiarea acestor complexe întărite, alături de fortificațiile de la Orheiul Vechi și Cetatea Albă, ne-a furnizat date, deși încă destul de sumare, pentru reconstituirea unor aspecte ale evoluției sistemului defensiv din spațiul carpato-nistrean în secolul al XIV-lea.

În comunicarea de față ne propunem să readucem în discuție rezultatele cercetărilor arheologice referitoare la fortificațiile acestui important centru urban din secolul al XIV-lea, situat la granițele apusene ale Hoardei de Aur în perioada de constituire și consolidare a statului medieval moldovenesc.

Primele informații despre fortificația de pământ de la Costești au fost consemnate în anul 1924 de către Ștefan Ciobanu. În perioada postbelică, în perimetrul acestei cetăți au efectuat cercetări arheologice G.D. Smirnov (1946), G.B. Fedorov (1950), É.A. Rikman (1954), L.L. Polevoi (1957) ș.a. Descoperirea complexelor fortificate, alături de alte numeroase construcții cu caracter civil și religios, precum și identificarea unor emisiuni monetare proprii și artefacte de import la Costești, reprezintă mărturii indubitabile ale importanței acestui centru urban, care a existat în aceeași perioadă cu alte două centre urbane ale Hoardei de Aur de la granițele sale apusene, *Orașul Nou* din valea Răutului și Moncastro de la limanul Nistrului. Cronologia fortificației trapezoidale de pământ de la Costești și a „fortificației” rectangulare din piatră, faptul dacă au funcționat sincron cele două complexe defensive și poziția lor față de alte așezări existente în zonă, de căile comerciale în a doua jumătate a secolului al XIV-lea, înainte și după ruinarea orașului, vor putea fi lămurite prin cercetările viitoare.